
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ДРОЖЖЕЙ *SACCHAROMYCES CEREVISIAE* ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ВЫСОКОГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
SURVIVAL OF *SACCHAROMYCES CEREVISIAE* YEAST UNDER COMBINATION OF IONIZING RADIATION AND HIGH HYDROSTATIC PRESSURE IMPACT

Д.А. Крылова¹, Н.А. Кругликов¹, И.Н. Бажукова²

¹Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия; nick@imp.uran.ru

²Уральский федеральный университет им. Первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: дрожжи, ионизирующее излучение, гидростатическое давление

Объектом настоящего исследования являются дрожжи, разные виды которых являются симбионтами в составе микробиомов (в том числе в организме человека) и играют значительную роль в экономике как промышленные микроорганизмы (производство кисломолочных, спиртных напитков, переработка сахаров в спирты и т.п.). Дрожжевые клетки (как и прочие микроорганизмы) могут также приносить существенный вред. В частности, они могут вызывать преждевременную порчу продуктов питания или угнетать другие микроорганизмы за счет более высокой скорости размножения на богатых сахарами субстратах. В таком случае необходимо подавлять их деятельность [1-4]. Изучение жизнедеятельности живых организмов при воздействии на них экстремальных физических факторов – направление в биофизических исследованиях, открывающее простор для разного рода технических применений и развития ряда отраслей знаний [5]. К этой области относятся эксперименты с использованием высокого гидростатического давления (ВГД) [5, 6], ионизирующего излучения (ИИ) [7] и других физических факторов [8], направленных на решение разнообразных задач. Комбинация факторов, в частности, высокого гидростатического давления и ионизирующего излучения может соответствовать как условиям проведения астробиологических, геохимических исследований, так и решению задач продовольственной безопасности. В настоящее время ИИ и ВГД находят практическое применение, однако особенности их комбинированного воздействия остаются недостаточно изученными. Имеющиеся немногочисленные исследования демонстрируют противоречивые данные относительно последовательности применения методов и механизмов синергетического взаимодействия ИИ и ВГД [4,9,10]. Поэтому целью настоящего исследования стала оценка одиночного и комбинированного воздействия ИИ и ВГД на выживаемость *Saccharomyces cerevisiae*.

Обнаружено, что облучение клеток спиртовых дрожжей дозой 18 кГр вызывает уменьшение их численности на 90% (D_{10}). Аналогичная степень

инактивации может быть достигнута при воздействии высокого гидростатического давления величиной 560 МПа. Экспериментально установлено наличие синергетического эффекта при использовании последовательного воздействия ИИ и ВГД на дрожжевые клетки исследованного штамма. Показано отсутствие значимых различий в степени инактивации между экспериментальными группами при различной последовательности применения физических воздействий. Выявлены эквивалентные значения поглощенных доз ИИ и уровней ВГД на исследованный штамм. Показано, что последовательное воздействие 5 кГр + 200 МПа на дрожжи дает эффект, сопоставимый с одиночными воздействиями 10 кГр и 400 МПа. Полученные результаты позволяют разработать новые методики физических воздействий на микроорганизмы в различных технологических цепочках.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России для ИФМ УрО РАН. Эксперименты по обработке давлением спиртовых дрожжей проведены на базе лаборатории прочности ИФМ УрО РАН. Авторы благодарят сотрудников инновационно-внедренческого центра радиационной стерилизации УрФУ за помощь в проведении экспериментов по облучению.

Список литературы

1. *Бабьева И.П., Чернов И.Ю.* Биология дрожжей. М: Изд-во МГУ, 1992. 96 с.
2. *Красникова Л.В., Гунькова П.И.* Микробиологическая безопасность пищевого сырья и готовой продукции: Учеб.-метод. пособие. СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2014. 91 с.
3. *Бурак Л.Ч.* Существующие способы обработки пищевых продуктов и их влияние на пищевую ценность и химический состав // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. 2021. №3. С. 59–73.
4. *Gould G.W., Jones M.V.* Mechanisms of Action of Food Preservation Procedures. UK: Elsevier Applied Science, 1989. 401 p.
5. *Meersman F., Daniel I., Bertlett D.H.* et al. High-pressure biochemistry and biophysics // Reviews in Mineralogy & Geochemistry. 2013. V. 75. P. 607–648.
6. *Кругликов Н.А., Быструшкин А.Г., Беляев А.Ю.* Влияние экстремальных физических факторов на биологические свойства семян солодки уральской // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. №2. С. 228–232.
7. *Кругликов Н.А., Беляев А.Ю., Минин М.Г., Яковлев Г.А.* Высокое гидростатическое давление и одноосное сжатие как факторы преодоления твердосемянности у солодки // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87, №11. С. 1593–1599.
8. *Агданцева Е.Н., Бажукова И.Н., Баранова А.А.* и др. исследование радиационно-индуцированной адаптации дрожжевых клеток *Saccharomyces cerevisiae* к действию ионизирующего излучения // Вопросы радиац. безопасности. 2018. №3. С. 50–55.
9. *Кругликов Н.А., Быструшкин А.Г., Кочев И.В.* и др. Влияние предварительной обработки семян салата латука гидростатическим давлением и криожидкостями на прорастание и последующее развитие растений // Изв. РАН. Сер. физ., 2024. Т. 88, №9. С. 1416–1424.
10. *Yolande J.C., Murano E.A., Olson D.G., Shenoy K.* Use of High Hydrostatic Pressure and Irradiation to Eliminate Clostridium sporogenes Spores in Chicken Breast // Journal of Food Protection. 1996. V. 59. №7. P. 711–715.
11. *Clouston J.G., Wills P.A.* Initiation of Germination and Inactivation of *Bacillus pumilus* Spores by Hydrostatic Pressure // Journal of Bacteriology. 1969. V. 97. № 2. P. 684–690.

DOI:10.5281/zenodo.17050341

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156